

УДК 615.477:616.28-089.843
DOI 10.5281/zenodo.18803464
Научная статья

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ И ВАЛИДАЦИИ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ КОХЛЕАРНЫХ ИМПЛАНТОВ

TECHNOLOGICAL DESIGN OF A LABORATORY FOR TESTING AND VALIDATION OF NEW MODELS OF COCHLEAR IMPLANTS

БЛАГОНРАВОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА,
Комсомольский-на-Амуре государственный университет.
СИЗИНЦЕВА АННА СЕРГЕЕВНА,
кандидат технических наук, доцент,
Комсомольский-на-Амуре государственный университет.

BLAGONRAVOVA KSENIA SERGEEVNA,
Komsomolsk-on-Amur State University.
SIZINTSEVA ANNA SERGEEVNA,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Komsomolsk-on-Amur State University.

В статье рассматриваются технологические аспекты проектирования специализированной лаборатории для испытаний и валидации новых моделей кохлеарных имплантов. Проведен анализ проблемных зон существующих процессов испытаний, определены требования к оборудованию и технологическому процессу валидации. На основе системного подхода и анализа современных стандартов (ISO 13485, ГОСТ Р ИСО 14971) разработана модульная структура лаборатории, включающая три функциональных модуля: механических, акустических и электрофизиологических испытаний. Разработан технологический процесс испытаний, регламентирующий этапы от предварительной проверки до валидации результатов. Особое внимание уделено внедрению систем искусственного интеллекта для автоматизации настройки имплантов и повышения точности диагностики. Предложенная концепция соответствует мировому уровню лабораторий ведущих производителей и может служить основой для создания отечественных испытательных центров в области слухопротезирования.

This article examines the technological aspects of designing a specialized laboratory for testing and validating new cochlear implant models. Problem areas of existing testing processes are analyzed, and requirements for equipment and the validation process are defined. Using a systems approach and an analysis of modern standards (ISO 13485, GOST R ISO 14971), a modular laboratory structure has been developed, including three functional modules: mechanical, acoustic, and electrophysiological testing. A testing process has been developed that regulates the stages from preliminary testing to results validation. Particular attention is paid to the implementation of artificial intelligence systems to automate implant setup and improve diagnostic accuracy. The proposed concept corresponds to the global level of laboratories of leading manufacturers and can serve as a basis for the creation of domestic testing centers in the field of hearing aids.

Ключевые слова: *кохлеарные импланты, лаборатория испытаний, технологический процесс, валидация, искусственный интеллект, медицинское оборудование, стандартизация.*

Key words: cochlear implants, testing laboratory, technological process, validation, artificial intelligence, medical equipment, standardization.

Введение.
По данным Всемирной организации здравоохранения, более 300 миллионов человек в мире страдают от инвалидизирующей потери слуха. Кохлеарная имплантация является наиболее эффективным методом реабилитации пациентов с тяжелыми формами нейросенсорной тугоухости, когда традиционные слуховые аппараты неэффективны. В Российской Федерации ежегодно выполняется около 1300 операций по кохлеарной имплантации, однако до недавнего времени до 90 % используемых имплантов и комплектующих были импортного производства. В соответствии со Стратегией развития медицинской промышленности до 2030 года, приоритетным направлением является создание собственной производственной базы для высокотехнологичных медицинских изделий, включая кохлеарные импланты.

Целью настоящего исследования является разработка технологической концепции лаборатории испытаний кохлеарных имплантов, включающей определение состава оборудования, структуры технологического процесса и методов автоматизации с использованием искусственного интеллекта, а также обоснование требований к инфраструктуре и кадровому обеспечению.

Теоретико-методологическую основу исследования составили системный подход к проектированию сложных технических комплексов, методы анализа технологических процессов [4; 5; 8], стандарты в области медицинских изделий (ISO 13485, ГОСТ Р ИСО 14971), а также современные концепции цифровой трансформации здравоохранения. При идентификации требований к лабораторному оборудованию использовались методы экспертных оценок и анализа технических характеристик существующих аналогов.

В ходе исследования выявлены следующие ключевые проблемы существующих процессов испытаний кохлеарных имплантов. Отсутствие стандартизации проявляется в использовании различными разработчиками несовместимых протоколов тестирования, что затрудняет сравнение результатов и их интерпретацию регуляторными органами. Недостаточная техническая оснащенность лабораторий приводит к невозможности проведения полного цикла испытаний. Дефицит квалифицированного персонала, владеющего современными методами диагностики и настройки имплантов, ограничивает внедрение новых технологий [2]. Отсутствие систем сбора и анализа данных о долгосрочных результатах использования имплантов не позволяет проводить полноценную валидацию клинической эффективности. Кроме того, серьезной проблемой является недостаточная метрологическая обеспеченность испытательного оборудования, отсутствие регулярной калибровки и поверки средств измерений, что ставит под сомнение достоверность получаемых результатов.

Результаты исследования.

На основе проведенного анализа разработана структурная модель лаборатории, включающая три основных функциональных модуля, каждый из которых имеет специфические требования к оснащению и условиям эксплуатации. Применение методов комплексного проектирования [1; 6] позволило обеспечить взаимосвязь между модулями.

Модуль механических испытаний предназначен для проверки прочностных характеристик имплантов, устойчивости к вибрациям, циклическим нагрузкам и воздействию биологических жидкостей. Оснащение модуля включает испытательные стенды с программируемыми режимами нагружения, термокамеры для моделирования условий эксплуатации в диапазоне температур от -20 до +60°C, оборудование для оценки герметичности корпуса методом гелиевого течеисследования, а также установки для испытаний на усталостную прочность. Особое внимание уделяется моделированию длительной эксплуатации в агрессивной среде

организма, для чего используются специальные солевые растворы, имитирующие перилимфу.

Модуль акустических испытаний обеспечивает проверку электроакустических характеристик имплантов: частотного диапазона (от 100 до 8000 Гц), чувствительности, уровня нелинейных искажений (менее 3 %), помехозащищенности в условиях электромагнитных полей. В состав модуля входят звукоизолированные камеры с уровнем шума не более 20 дБА, измерительные микрофоны класса 1 по IEC 61672, анализаторы спектра реального времени, калиброванные источники звука, оборудование для тестирования в условиях моделируемого шума с соотношением сигнал/шум до -10 дБ. Важным элементом является наличие искусственного мастоида (костного вибратора) для испытаний имплантов с костным проведением.

Модуль электрофизиологических испытаний предназначен для проверки параметров электрической стимуляции слухового нерва: формы импульсов (бифазные, симметричные), амплитудно-временных характеристик (длительность фазы от 20 до 400 мкс, амплитуда до 1,5 мА), безопасности электрической стимуляции (отсутствие постоянной составляющей, защита от электростатических разрядов). Оснащение включает многофункциональные стимуляторы, оборудование для регистрации вызванных потенциалов (электрически вызванные потенциалы ствола мозга, электрически вызванные рефлексы стапедиальной мышцы).

Дополнительно лаборатория должна быть оснащена оборудованием для прототипирования новых моделей имплантов, включая 3D-принтеры для изготовления корпусов из биосовместимых материалов (титан, керамика, медицинский силикон) и тестовых образцов. Требуется также наличие чистых помещений класса ISO 7 и ниже для сборки прототипов и подготовки образцов к испытаниям.

Технологический процесс испытаний.

Разработанный технологический процесс испытаний включает следующие этапы, каждый из которых регламентируется соответствующими стандартами и методиками. Оценка качества на каждом этапе должна проводиться в соответствии с современными подходами [5].

Этап предварительных испытаний — проводится проверка соответствия базовым техническим требованиям, оценка целостности конструкции, герметичности, внешнего вида. Используются методы визуального контроля, измерения геометрических параметров с помощью оптических микроскопов и координатно-измерительных машин.

Этап механических испытаний — включает тестирование на устойчивость к вибрациям по ГОСТ Р 50444 (синусоидальная вибрация в диапазоне 10–55 Гц с амплитудой 0,35 мм), ударам (пиковое ускорение 50g, длительность 6 мс), циклическим нагрузкам, моделирующим длительную эксплуатацию (до 10^7 циклов). Контролируются параметры: отсутствие механических повреждений, сохранение герметичности, стабильность электрических характеристик.

Этап акустических испытаний — предусматривает измерение электроакустических параметров в норме и при моделируемых внешних воздействиях (электромагнитные поля напряженностью до 10 В/м, перепады температуры от +15 до +35°C). Оцениваются: чувствительность микрофона (не хуже -30 дБ относительно 1 В/Па), частотная характеристика речевого процессора, уровень шумов, разборчивость речи в шуме (тесты с русскоязычным речевым материалом).

Этап электрофизиологических испытаний — направлен на проверку параметров стимуляции, безопасности электрического воздействия (ток утечки не более 10 мкА), стабильности характеристик во времени. Проводится измерение импеданса электродов в физиологическом растворе, проверка формы стимулирующих импульсов, оценка возможности возникновения нежелательных электрохимических реакций.

Завершающий этап валидации — включает анализ соответствия результатов требова-

ниям технического задания и нормативной документации, формирование протоколов испытаний, подготовку заключения о готовности к клиническим исследованиям. Важным элементом является статистическая обработка результатов, оценка неопределенности измерений, подтверждение прослеживаемости к государственным эталонам.

Автоматизация с использованием искусственного интеллекта.

Перспективным направлением совершенствования технологического процесса является внедрение систем искусственного интеллекта для автоматизации настройки имплантов и анализа результатов испытаний [1; 8]. Традиционный процесс маппинга (индивидуальной настройки речевого процессора) требует многократных посещений врача-аудиолога и занимает от нескольких дней до нескольких недель, что критично для детей раннего возраста, поскольку нейропластичность мозга имеет временные ограничения.

Разработанная система на основе искусственного интеллекта анализирует комплекс данных: объективные электрофизиологические показатели (электрически вызванные потенциалы, импеданс электродов), результаты психоакустического тестирования (пороги слышимости, комфортные уровни), анамнестические данные (возраст, этиология глухоты, длительность депривации), информацию из баз данных пациентов со сходными характеристиками. Нейросетевые алгоритмы (сверточные нейронные сети для обработки сигналов, рекуррентные сети для анализа динамики) выявляют скрытые закономерности и формируют оптимальные карты настроек, учитывающие индивидуальные особенности слухового восприятия. Подобные подходы к управлению сложными объектами с использованием современных алгоритмов описаны в работе [9].

Результаты экспериментального тестирования показывают, что алгоритмы детектируют электрофизиологические сигналы с точностью до 92 %, предсказывают аудиологические исходы с точностью 71–93 %. Время первой настройки сокращается с нескольких недель до 10–15 минут. Важно подчеркнуть, что система выступает в роли ассистента врача, предоставляя рекомендации, но окончательное клиническое решение остается за специалистом.

Требования к программному обеспечению и кадровому обеспечению.

Технологический процесс лаборатории требует специализированного программного обеспечения для управления испытаниями, сбора и анализа данных. Основные функциональные требования включают: возможность интеграции с различными типами измерительного оборудования через стандартные протоколы (GPIB, USB, Ethernet), автоматизированное формирование протоколов испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, ведение базы данных результатов с возможностью долговременного хранения, статистическую обработку, поддержку форматов обмена данными с регуляторными органами (Росздравнадзор). Дополнительно требуется программное обеспечение для компьютерного моделирования электроакустических процессов и прогнозирования характеристик новых моделей имплантов. Важным элементом является интеграция с корпоративными системами управления качеством (QMS) и документооборотом [4].

Эффективное функционирование лаборатории невозможно без высококвалифицированного персонала. В состав лаборатории должны входить: инженеры-испытатели (механики, акустики, электронщики), специалисты по метрологии, программисты для сопровождения ПО, врачи-аудиологи для интерпретации результатов и проведения валидации. Требуется регулярное повышение квалификации, участие в межлабораторных сравнительных испытаниях, знание современных стандартов и методов испытаний. Особую роль играет подготовка специалистов по работе с системами искусственного интеллекта, что требует дополнительных образовательных программ [2]. Вопросы организации труда и управления персоналом также играют ключевую роль в эффективности таких проектов [3].

Обсуждение.

Предложенная технологическая концепция лаборатории испытаний кохлеарных им-

плантов позволяет системно подойти к решению проблемы создания отечественной производственной базы в области слухопротезирования. Важным преимуществом является модульная структура, обеспечивающая гибкость и возможность поэтапного наращивания функциональности [8]. Сравнение с зарубежными аналогами (лаборатории Cochlear Ltd., MED-EL, Advanced Bionics) показывает, что предлагаемая конфигурация соответствует мировому уровню и позволяет проводить испытания в полном объеме, необходимом для сертификации по международным стандартам.

Особого внимания заслуживает интеграция систем искусственного интеллекта в технологический процесс. Это не только ускоряет процедуру настройки, но и повышает ее точность и воспроизводимость, снижая субъективность, присущую традиционным методам. Однако внедрение таких систем требует решения ряда задач: создание репрезентативных обучающих выборок, обеспечение интерпретируемости результатов, подготовка персонала к работе с новыми технологиями.

Важным аспектом является соответствие лаборатории требованиям международных и национальных стандартов. Проектирование должно учитывать требования ISO 13485 (системы менеджмента качества для медицинских изделий), ISO 14971 (управление рисками), а также отраслевые нормативные документы, включая ГОСТ Р 51609-2000 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения». Особое внимание следует уделить валидации методик испытаний и обеспечению единства измерений.

Социальная значимость создания такой лаборатории заключается в обеспечении доступности современных методов диагностики и лечения для населения, снижении зависимости от импортных поставок, развитии научно-технического потенциала региона. В долгосрочной перспективе лаборатория может стать базой для проведения научных исследований, подготовки кадров и разработки новых поколений имплантов с улучшенными характеристиками. Принятие управленческих решений на этом пути должно основываться на анализе текущих условий хозяйствования [7] и движения денежных средств [10].

Заключение.

В результате проведенного исследования разработана технологическая концепция лаборатории для испытаний и валидации новых моделей кохлеарных имплантов. Определены основные проблемные зоны существующих процессов, предложена модульная структура лаборатории, включающая механический, акустический и электрофизиологический модули с детальным описанием состава оборудования и требований к условиям эксплуатации. Разработан технологический процесс испытаний, включающий этапы от предварительной проверки до формирования итоговых протоколов, с указанием контролируемых параметров и методов измерений.

Обоснована целесообразность внедрения систем искусственного интеллекта для автоматизации настройки имплантов и анализа результатов испытаний.

Практическая реализация разработанной концепции будет способствовать развитию отечественного производства кохлеарных имплантов, снижению импортозависимости и повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи для населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ворощенко В.Д., Егорова В.П., Горькавый М.А. Интеллектуальный модуль оптимизации и управления эффективностью производственного процесса на базе агентной имитационной модели // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2023. № 1(65). С. 85–93. DOI 10.17084/20764359-2023-65-85.

2. Гусева Ж.И., Шинкорук М.В. Тайм-менеджмент как инструмент управления персоналом // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2022. № 6(62). С. 114–118. DOI 10.17084/20764359-2022-62-114.
3. Кириченко Л.П., Мотырева А.С. Экономическая эффективность системы организации труда на предприятии // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2021. № 8(56). С. 112–118. DOI 10.17084/20764359-2021-56-112.
4. Колесникова О.В., Рупинец И.С. Влияние серийности на стратегию комплексной автоматизации управления машиностроительным производством // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2021. № 5(53). С. 38–46. DOI 10.17084/20764359-2021-53-38.
5. Кравченко Е.Г., Отряскина Т.А., Шершнева А.А. Оценка качества технологических процессов машиностроительных производств // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2021. № 7(55). С. 79–87. DOI 10.17084/20764359-2021-55-79.
6. Маначенко В.А., Галкина Е.Г. Синтез наук в дизайне как метод комплексного проектирования (ВМ-технологии) // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2023. № 3(67). С. 102–109. DOI 10.17084/20764359-2023-67-102.
7. Усанов И.Г., Усанов Г.И. Управленческие решения в современных условиях хозяйствования // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2023. № 2(66). С. 104–109. DOI 10.17084/20764359-2023-66-104.
8. Черный С.П. Применение многокаскадных нечётких систем для реализации процедур управления в производственно-технологических процессах // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2025. № 7(87). С. 43–48.
9. Черный С. П., Савельев Д. О., Сбитнев Н. Р., Саяпина П. О. Особенности моделирования систем управления сложными объектами, требующими учёта геометрических параметров // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2024. № 1(73). С. 4–10.
10. Яковлева Т.А., Кузнецова И.Н. Анализ движения денежных средств организации // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2023. № 6(70). С. 67–72. DOI 10.17084/20764359-2023-70-67.

Поступила в редакцию: 24.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Благодирова К. С., Сизинцева А. С., 2026.